

INKLUZIV TA'LIM SINFLARIDA MUSIQA MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH VA UNING AHAMIYATI

INOMOVA MUYASSAR FURQATOVNA

Jizzax davlat pedagogika universiteti
Pedagogika ta'limi nazariyasi kafedrasida tayanch doktoranti.

Inomova.muyassar53@gmail.com

Tel: +998 91 569 97 07

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17285583>

Annotatsiya: Imkoniyati cheklangan bolalarga maxsus inkluziv sinflar tashkil etilib, bunday sinflarda maktabdagi alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning boshqa (sog'lom) bolalar bilan teng huquqli va birgalikdagi ta'lim olishlari aniq bayon etilgan. Aynan shunday maktablarda inkluziv musiqa ta'limi yanada teng va qulay ta'lim muhitini yaratish uchun muhim vositadir. Bu nafaqat musiqiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi, balki ijtimoiy aloqalarni va farqlarga hurmatni shakllantirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: inkluziv sinf, tayanch korreksion sinflar, musiqa ta'limi, musiqiy dasturlar, musiqa terapiyasi, musiqiy o'yinlar, interaktiv mashg'ulotlar, ritmik mashqlar, musiqiy nutq, musiqiy savodxonlik.

ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ В ИНКЛЮЗИВНЫХ КЛАССАХ И ИХ ВАЖНОСТЬ

Аннотация. Для детей с ограниченными возможностями организуются специальные инклюзивные классы, в которых четко указано, что дети с особыми образовательными потребностями могут получать образование на равных правах и вместе со здоровыми детьми. Именно в таких школах инклюзивное музыкальное образование является важным инструментом для создания более равной и удобной образовательной среды. Это помогает не только развивать музыкальные навыки, но также способствует формированию социальных связей и уважения к различиям.

Ключевые слова: инклюзивный класс, классы коррекционной поддержки, музыкальное образование, музыкальные программы, музыкальная терапия, музыкальные игры, интерактивные занятия, ритмические упражнения, музыкальная речь, музыкальная грамотность.

ORGANIZING MUSIC ACTIVITIES IN INCLUSIVE CLASSES AND THEIR IMPORTANCE

Abstract. Special inclusive classes are organized for children with limited abilities, where it is clearly stated that children with special educational needs can receive an education on equal terms and alongside healthy children. In such schools, inclusive music education is an important tool for creating a more equal and comfortable learning environment. It not only helps develop musical skills but also fosters social connections and respect for differences.

Keywords: inclusive class, support correction classes, music education, music programs, music therapy, musical games, interactive activities, rhythmic exercises, musical speech, musical literacy.

KIRISH

O'zbekistonda ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlarning asosiy insonparvar xususiyatlaridan biri bu, barcha ta'lim oluvchilarga teng imkoniyatlar yaratish tamoyillarining ustuvorligidir. Imkoniyati cheklangan bolalarga ta'lim-tarbiya berish, ularning boshqa bolalar bilan bir qatorda ta'lim olishi uchun barcha kerakli imkoniyat va sharoitlarni yaratib berish davlatimizning yosh avlodni har tomonlama barkamol, komil inson qilib voyaga yetkazish borasidagi siyosatining ajralmas qismi sanaladi. Shundan kelib chiqqan holda, Respublikamizda imkoniyati cheklangan bolalarni rivojlanish darajasi, nuqson xususiyatlari va qobiliyatlariga ko'ra maxsus yoki umumta'lim tizimida o'qitishni amalga oshirish maqsadida inklyuziv ta'lim faol tarzda joriy etilmoqda.

Buning uchun maxsus inkluziv sinflar tashkil etilib, bunday sinflarda maktabdagi alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning boshqa (sog'lom) bolalar bilan teng huquqli va birgalikdagi ta'lim olishlari tushuniladi. Umumta'lim maktablarida inklyuziv ta'limga muhtoj o'quvchilar, boshqa (sog'lom) bolalar bilan bir qatorda maktabga qatnab, muayyan sinfning o'quv rejasiga mos keladigan o'quv dasturlariga ko'ra tahsil oladilar. Unda inklyuziv ta'lim va boshlang'ich tayanch korreksion sinflar bolalarning yosh va individual xususiyatlariga, aqliy rivojlanishi darajasiga, salomatlik va asab-ruhiy sog'lig'i holatiga muvofiq tashkil etiladi.

ASOSIY QISM

Umumta'lim maktabida inklyuziv musiqa ta'limi yanada teng va qulay ta'lim muhitini yaratish uchun muhim vositadir. Bu nafaqat musiqiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi, balki ijtimoiy aloqalarni va farqlarga hurmatni shakllantirishga yordam beradi. Inkluziv musiqa dasturlarini qo'llab-quvvatlash barcha o'quvchilarning o'rganish va yashash tajribasini sezilarli darajada yaxshilaydi va yanada uyg'un jamiyat yaratishga yordam beradi[1]. Bunda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar uchun maktabda maxsus vosita va metodlarni qo'llash orqali maxsus pedagoglarni jalb etgan holda, to'siqsiz moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratish, ularning jamiyatga samarali moslashuvi hamda to'laqonli uyg'unlashuviga xizmat qiladigan sifatli, umumiy o'rta ta'lim berishni ta'minlashdan iborat.

Musiqa darslari esa, o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, hissiy tajribalarini oshirish va ijtimoiy ko'nikmalarini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Ma'lumki, butun bir hayotimizda musiqaning tutgan o'rni beqiyos, sababi musiqa terapiyasi tanadagi va ruhiy kasalliklardan aziyat chekadigan bolalar va kattalarni davolash, rehabilitatsiya qilish, o'qitish va tarbiyalashda musiqa ta'siri yordamidan foydalanib musiqani his-tuyg'u bilan idrok etishga asoslangan psixoterapiya usuli. Kuy ohangining ritmik asosidan va ijro etilishidan kelib chiqib, musiqa insonlarga ularning individual ichki kechinmalari va his-tuyg'ulariga qarab turli xil ta'sir etadi.

Musiqani inson kayfiyatiga ta'sir etish maqsadida foydalanish mumkin. Musiqa terapiyasi - ko'pchilik insonlar o'zlaridagi psixologik zo'riqishni bartaraf etishda, tinchlanish va fikrlarini jamlashda, hissiy holatlarini yaxshilashda qo'llaydigan qadimiy va tabiiy usuldir. Musiqa terapiyasi - ko'pchilik insonlar o'zlaridagi psixologik zo'riqishni bartaraf etishda,

tinchlantirish va fikrlarini jamlashda, hissiy holatlarini yaxshilashda qo'llaydigan qadimiy va tabiiy usuldir. Inklyuziv ta'limda musiqa terapiyasidan foydalanishning maqsadi: hissiy idrok etish jarayonini rivojlantirish va tuzatish (sezish, idrok qilish, namoyish qilish), harakatlanishni kuchaytirish, nutq faoliyatidagi tutilib qolish holatlarida (ijtimoiy va shaxsiy holatdagi keskin o'zgarish tufayli yuzaga keladigan tashvishlanishni olib tashlash) reabilitatsiyaning ijobiy-hissiy muhitini yaratish hisoblanadi [2].

Inkluziv sinflarda har bir o'quvchining ehtiyojlari turlicha bo'lishi mumkin. Shuning uchun musiqa darslarida dastlab o'quvchilarning ehtiyojlari, qobiliyatlari, qiziqishlari va imkoniyatlarini aniqlash muhimdir. Bu ma'lumotlar asosida darslarni individuallashtirish va o'quvchilarga moslashtirish mumkin. Keyingi bosqichda har xil usullar va vositalardan foydalangan holda o'quvchilarning diqqatini jalb qilish va darsni qiziqarli tashkil qilish muhimdir. Bunda musiqiy o'yinlar va interaktiv mashg'ulotlar o'tkazish o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi. Shuningdek, o'quvchilarga turli musiqa asboblarini taqdim etish, har birining o'ziga xos tovushi va xususiyatlarini o'rganish imkonini beradi. Musiqa orqali hikoyalar tinglash, musiqa va hikoyalarni birlashtirish kabi usullar o'quvchilarni ijodiy fikrlashga o'rgatadi.

Musiqa darslari bolalarning ijtimoiy o'zaro aloqalarini rivojlantirish bosqichida ijtimoiy ko'nikmalar uchun qulay imkoniyatdir. O'quvchilar birgalikda musiqa ustda ishlash orqali bir-birlariga yordam berish va guruhda ishlash ko'nikmalarni orttiradi. Jo'r bo'lib kuyulash, ma'lum bir musiqiy asbobni jamoa bo'lib ijro etish, xor jamoasi va o'quvchilarni kichik guruhlarga bo'lish hamda birgalikda musiqa asarini ijro etishga undash inkluziv ta'limda samarali usullardan biridir. Ijodiy faoliyat namoyon bo'lishining asosi bolalarning musiqiy o'yinlardagi musiqiy tasvirlarning samimiy, jonli tajribasi, qo'shiqlarni sahnalashtirish, musiqiy - ritmik harakatlar bo'lishi kerak.[3]

Inkluziv ta'limda har bir bolaga individual yondashuv muhim o'rin tutadi. Bizga ma'lumki, har bir o'quvchining o'ziga xos qobiliyatlari bor, shuning uchun darslarni individual ravishda moslashtirish, bolalarni o'z qobiliyatlariga qarab turli darajadagi vazifalar bilan ta'minlash, ularning muvaffaqiyatini oshiradi. Masalan, ba'zi o'quvchilar musiqiy nazariy fanlarni o'rganishga qiziqishi mumkin, boshqalari esa amaliy ijro etishga ko'proq e'tibor berishadi. Bunda o'quvchining musiqa asbobini qoniqarli chala olmasligi yoki ashulani maromida ayta olmasligi tanqid qilinmasligi kerak. Aksincha, o'qituvchi tomonidan bolaning bu mashqi odingidan yaxshi bo'lganligi va yana shu asar ustida ishlayversa bundan yaxshi natijaga erisha olishiga ishonishi aytilishi kerak.

Musiqa darslarida o'yin vaziyatlari, musiqiy va didaktik o'yinlardan foydalanish, bolalarni o'ziga jalb qilish va qiziqtirish imkonini beradi. Musiqa darslarida musiqiy va didaktik o'yinlardan frontal foydalanish bolalarning diqqatini faollashtirishning yana bir usuli hisoblanadi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, darsda didaktik o'yinni tashkil qilishda: o'quvchilarga musiqa asarining ritmik naqshli kartalar berib chiqiladi. Bunda qo'shiqning kuyini ritmi eshutilishi uchun ijro etiladi. Bolalar kimning ritmik naqshlari yo'qolganiga mos kelishini aniqlashlari kerak. Musiqiy o'yinlar, qo'shiqlar - drammatizatsiyalar, musiqiy va ritmik mashqlar ham katta, ham kichik sinf o'quvchilarida qiziqish uyg'otadi. Bolalar hayotga kulib boqadigan bo'lishadi. Darsda bu masalalarga hamisha e'tibor qaratish kerak bo'ladi.

Bunda o'quvchilarning musiqa san'atini tushunishi sinfda har bir bolaning musiqa bilan muloqot qilishning turli shakllarini qo'llay bilishini nazarda tutadi.

O'quvchilarning ishlash ko'lami quyidagilarni o'z ichiga oladi:

xor va ansamblda kuylash;

plastik intonatsiya va musiqiy-ritmik harakatlar;

musiqa asboblarida ijro;

qo'shiqlar, ertak syujetlari, dasturiy xarakterdagi musiqiy spektakllarni

- Xor va ansamblda kuylash;
- Plastik intonatsiya va musiqiy ritmik harakatlar;
- Musiqa asboblarida ijro;
- Qo'shiqlar, ertak syujetlari, dasturiy xarakterdagi musiqiy spektakllarni sahnalashtirish;
- Musiqiy nutqni o'rnatish vositasi sifatida musiqiy savodxonlik elementlarini o'zlashtirish

musiqiy nutqni o'rnatish vositasi sifatida musiqiy savodxonlik elementlarini o'zlashtirish.

Korreksion va rivojlantiruvchi blokni o'z ichiga olgan "Musiqa madaniyati" darslari ritm, harakat, musiqa va nutq o'stirishning o'zaro ta'siriga asoslanadi. Bu bolaga har qanday musiqiy faoliyatda o'z qobiliyatini ko'rsatishga, tasavvurining ijodiy imkoniyatlarini namoyon qilishga va ommaviy sinfda o'quvchilar bilan o'zaro munosabatlar hamda muloqot qilishning yangi tajribalariga ega bo'lishga imkon beradi.

Inklyuziv sinfda, imkoniyati cheklangan bolalarni o'qitishda jismoniy faollik masalasi haqida gapiradigan bo'lsak, ko'p bolalar qanday qilib musiqali o'yin bilan mashg'ul bo'lishni tushunmaydilar, xohlamaydilar va bilmaydilar. O'quvchilarning agressivligi bartaraf etilgandan so'ng, musiqa o'qituvchisi bolalarga topshiriqni bajarishda mustaqillikni singdirishi kerak bo'ladi. Musiqa o'qituvchisining barcha musiqiy vazifalari bolalarda mustaqillikni rivojlantirishi, imkoniyati cheklangan o'quvchining o'zi musiqani tushunishi va o'yin harakatlari, unga bog'liq sahna ko'rinishini bajarishni o'rganishi kerak. Tashabbuskorlik va topqirlik imkoniyati cheklangan bolalarning o'zlari tanlagan tanish harakatlar, mashqlardan foydalanadigan ko'plab musiqiy o'yinlarda, harakatlarda rivojlantiriladi.

Darsning so'ngi bosqichida o'quvchilarni rag'batlantirish alohida ahamiyatga ega. O'quvchilarning muvaffaqiyatlarini e'tirof etish va ularni rag'batlantirish, musiqa darslarida olingan yutuqlarni baholash, o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash va ularga o'z qobiliyatlarini rivojlantirishda yordam berish darslarni yanada samarali qiladi. Imkoniyati cheklangan bolalarning ijodiy faolligini rivojlantirish zaruriy shartdir. Imkoniyati cheklangan bolalarning ijodiy faolligi dastlab erkin faoliyatda harakat bilan musiqaga bevosita javob berish qobiliyatida namoyon bo'ladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ta'limning inklyuziv shaklini samarali yo'lga qoyish uchun nuqsonli bolalar o'zlarini boshqa o'quvchilar kabi his qiladigan sharoitlarni yaratish kerak deb o'ylayman. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar tengdoshlari kabi qobiliyatli va iste'dodli bo'lishlari mumkin, ammo imkoniyatlarning tengsizligi ularning iste'dodlarini yuzga chiqarishiga va rivojlantirishga to'sqinlik qiladi. Umumta'lim maktabi dasturining

barcha fanlari orasida musiqa darsi nogiron bolalar bilan ishlash sharoitlarini tashkil qilish uchun eng qulay imkoniyatlarni taqdim etadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Asadullayeva M. A. Inklyuziv sinflarda musiqa o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari // International Journal of Education. – 2025. – T. 12, № 10. – B. 244–251.
2. Talaboyev A. N. Inklyuziv ta'limda musiqa terapiyadan foydalanish va uning ahamiyati // Oriental Art and Culture. – 2022. – T. 3, № 2. – ISSN 2181-063X.
3. Asadullayeva M. A. Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf musiqa ta'limi o'qituvchisi faoliyatiga qo'yilgan talablar // Boshlang'ich ta'limning zamonaviy tendensiyalari: ta'lim va tarbiya integratsiyasi. III Xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallari. – Jizzax, 2023 yil 4 may.